

SUN'YIY INTELLEKT VOSITALARINI QO'LLASH ORQALI DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARINI TAHLIL QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Maxmudov Sarvar Tolibjonovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216758>

Anotatsiya. *Sun'iy intellekt tizimlari davlat byudjeti xarajatlarini real vaqtda monitoring qilishni ta'minlaydi. Masalan, byudjetdan ajratilgan mablag'lar qanday sarflanayotganini aniqlash va mablag'larni noto'g'ri yoki samarasiz sarflashning oldini olish mumkin.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, xarajatlar, byudjet taqsimoti, xarajatlarini optimallashtirish, statistika tahlillari, davlat xarajatlarini qisqartirish, Xarajatlar samaradorligini, Innovatsion texnologiyalar, byudjetning cheklangan imkoniyatlari.*

Bugungi kunda davlat boshqaruvi va iqtisodiy jarayonlarni samarali tashkil etish, moliyaviy resurslarni optimal taqsimlash va sarf-xarajatlarni kamaytirish dolzarb masalalarga aylangan. O'zbekistonda iqtisodiy modernizatsiya va raqamli transformatsiya jarayonlari davomida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari davlat boshqaruvi, shu jumladan, davlat byudjeti xarajatlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekistonni barpo etish uchun yangi iqtisodiy siyosatni shakllantirish zarur. Bu jarayonda ilg'or texnologiyalar, xususan, sun'iy intellektni qo'llash biz uchun katta imkoniyatlar yaratadi" degan so'zlari, bugungi maqolaning mavzusini yanada dolzarblashtiradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari davlat byudjeti xarajatlarini tahlil qilishda quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish: SI texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq tahlil qilish imkonini beradi. Bu orqali byudjetga doir xarajatlar, daromadlar va ularning o'zaro ta'siri haqida to'liq va aniq tasavvur hosil qilish mumkin.

Prognozlash va qaror qabul qilish: Sun'iy intellekt yordamida davlat byudjeti xarajatlari bo'yicha prognozlar qilish mumkin. Masalan, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya va boshqa omillarni inobatga olgan holda, byudjet xarajatlarini optimallashtirish uchun eng samarali yo'nalishlar aniqlanadi.

Xarajatlarni samarali taqsimlash: Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida davlat xarajatlari muvozanatli taqsimlanishi, bu esa davlat resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt tizimlari davlat byudjeti xarajatlarini real vaqtda monitoring qilishni ta'minlaydi. Masalan, byudjetdan ajratilgan mablag'lar qanday sarflanayotganini aniqlash va mablag'larni noto'g'ri yoki samarasiz sarflashning oldini olish mumkin. Avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari orqali byudjet xarajatlarining tasodifiy yoki noto'g'ri sarflanishi oldini olish uchun tezkor choralar ko'riladi.

Sun'iy intellekt yordamida xarajatlarning samaradorligini o'lchash va ularni taqqoslash mumkin. Bu jarayon byudjet xarajatlarini kamaytirish va ularning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Xususan, sun'iy intellekt yordamida turli ijtimoiy, iqtisodiy va moliyaviy sohalarda sarflanayotgan mablag'larning o'zaro bog'liqligi o'rganiladi.

Byudjetni tashkil etishda, statistik ma'lumotlar muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining yordamida, o'tkazilgan statistika tahlillari asosida xarajatlar uchun eng samarali yo'nalishlar aniqlanadi va ular optimallashtiriladi.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining davlat byudjeti xarajatlarini tahlil qilishdagi asosiy funksiyalari.

1-jadval.

Funksiya	Izoh
Ma’lumotlar yig’ish	Davlat byudjeti xarajatlari haqidagi ma’lumotlarni tezkor yig’ish.
Tahlil va prognozlash	Byudjet xarajatlarini va daromadlarini prognoz qilish.
Samaradorlikni baholash	Xarajatlar samaradorligini o’lchash va optimallashtirish.
Qaror qabul qilish	Sun’iy intellekt tizimlari asosida qarorlar qabul qilish.

Davlat byudjeti xarajatlarini optimallashtirishda sun’iy intellektning afzalliklari.

2-jadval.

Afzalliklar	Izoh
Resurslar samaradorligini oshirish	Sun’iy intellekt yordamida xarajatlarni optimallashtirish, resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi.
Ma’lumotlar asosida qaror qabul qilish	Aniq va tezkor tahlillar asosida eng to’g’ri qarorlarni qabul qilish imkonini beradi.
Xatoliklarni kamaytirish	Sun’iy intellekt yordamida byudjetdagi xatoliklarni kamaytirish mumkin, chunki u avtomatik tahlilni amalga oshiradi.
Tezkor va samarali prognozlash	Iqtisodiy ko’rsatkichlar asosida kelajakdagi byudjet xarajatlari va daromadlarini prognozlash imkoniyati.

Davlat byudjeti xarajatlarini tizimli ravishda tasniflash va ularning har bir turini alohida tahlil qilish. Bu byudjetda kam samarali sarflanayotgan sohalarni aniqlashga yordam beradi. Byudjet xarajatlarini optimallashtirishning yana bir yo’li – davlat xarajatlarini qisqartirish strategiyalarini ishlab chiqish. Sun’iy intellekt yordamida kam samarali bo’lgan byudjet xarajatlarini aniqlash va qisqartirish yo’llarini topish mumkin. Sun’iy intellekt texnologiyalarini davlat byudjetiga integratsiya qilishda bir qator to’siqlar mavjud: Sun’iy intellektning mavjud texnologiyalariga moslashtirishda yuzaga keladigan muammolar. Masalan, byudjet tizimlari va sun’iy intellekt texnologiyalari o’rtasidagi integratsiya jarayonidagi texnik muammolar. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo’lgan sarmoyalar va resurslar. Byudjetning cheklangan imkoniyatlari innovatsiyalarni joriy etishga to’siq bo’lishi mumkin. Sun’iy intellekt texnologiyalariga nisbatan jamiyatdagi norozilik yoki ishonchsizlik mavjud bo’lishi mumkin. Bu esa ularni keng qo’llashga to’siq bo’ladi. O’zbekistonning sun’iy intellektni davlat byudjeti tizimiga integratsiyasi jarayonida, boshqa davlatlarning tajribalaridan foydalanish juda muhimdir.

Estoniya sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalarni davlat boshqaruvida keng qo’llagan va bu orqali byudjet jarayonlarini optimallashtirgan. Singapurda sun’iy intellektni iqtisodiyot va

davlat boshqaruvi sohalarida samarali qo‘llash, shu jumladan, byudjet xarajatlarini tahlil qilishda yuqori natijalarga erishilgan.

Germaniya hukumatining digitalizatsiya strategiyasi doirasida byudjet tizimlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishga alohida e‘tibor qaratilgan.

O‘zbekistonda sun‘iy intellekt texnologiyalarining davlat byudjeti tizimiga integratsiyasi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022-yilda "Yangi iqtisodiy siyosat"ni joriy qilish bo‘yicha qabul qilgan qarorlarida sun‘iy intellektni joriy etish orqali davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishni ta’kidlagan edi. Shu nuqtayi nazardan, byudjet xarajatlarini optimallashtirishga qaratilgan tizimlar yaratish, ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash jarayonida O‘zbekistonda sun‘iy intellektni joriy qilish istiqbollari katta ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sun‘iy intellekt texnologiyalarining davlat byudjeti xarajatlarini tahlil qilish va optimallashtirishdagi roli beqiyos. Ushbu texnologiyalar yordamida resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy o‘shishning yanada barqaror bo‘lishini ta’minlash mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sun‘iy intellektni rivojlantirishga bo‘lgan e‘tibori, mamlakat iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasini amalga oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yilgi "Yangi iqtisodiy siyosat"ga oid farmonlari.
2. O‘zbekistonda sun‘iy intellekt texnologiyalarining davlat boshqaruvida qo‘llanilishi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 14.10.2024-yildagi PQ-358 sonli qarori.